

Perancangan *welding fixture* untuk rangka *tractorpack* V3

Irfan Taufiq^{a,1}, Sugiharto^b, Widiyanti Kwintarini^c, Farid Rizayana^d, Bambang Ariantara^e,
Endang Achdi^f, Reza Hermawan^g

^{a,1}Alumni Program Studi Teknik Mesin, Universitas Pasundan, Bandung

^{b,c,d}Program Studi Teknik Mesin, Universitas Pasundan, Bandung

irfantaufiq125@gmail.com

ABSTRACT

Salah satu proses dalam pembuatan rangka *tractorpack* adalah pengelasan. Pada proses ini dibutuhkan suatu alat bantu pegang dan pemosisi benda kerja yang disebut dengan *welding fixture*. Alat ini digunakan untuk menghindari terjadinya distorsi akibat pemanasan yang bisa mengubah dimensi benda kerjanya. Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan *welding fixture* yang bisa digunakan pada proses pembuatan rangka *tractorpack*. Tahapan perancangan dimulai dengan mendefinisikan komponen yang akan dilas mulai dari bentuk, geometri, dan jenis material. Tahapan berikutnya adalah mendefinisikan jenis dan ukuran lokator serta pemegang komponen yang akan dilas. Hasil perancangan *welding fixture* dipasang pada sebuah meja dengan ukuran meja baja dengan panjang 1000 mm, lebar 600 mm, tinggi 800 mm. Dimensi ini disesuaikan dengan dimensi rangka *tractorpack* yang akan dilas dan persentil tubuh orang Indonesia yang akan menggunakannya. Jenis lokator yang digunakan adalah v-blok magnetik, dan v-blok non magnetik. V-blok magnetik berukuran panjang 60 mm, lebar 70 mm, tinggi 70 mm berjumlah empat unit digunakan untuk dudukan pipa bagian rangka setang dan pipa bagian rangka tengah. V-blok non magnetik yang digunakan ada tiga model yang digunakan untuk dudukan rangka setang, rangka tengah, rangka bawah. Penjepit yang digunakan ada tiga buah, digunakan untuk memegang bagian tengah tiap rangka. Setelah dibuat dan digunakan, hasil pengelasan komponen pipa dan pelat sambungan pada rangka bagian tengah menggunakan alat bantu tersebut, menghasilkan jarak antara kedua pipa dan pelat sambungan yang sesuai gambar kerja rangka *tractorpack* V3 dengan toleransi yang diminta oleh perancangannya.

Keywords: *Fixture, welding fixture, rangka tractorpack*

Diterima 30 September 2023; **Dipresentasikan** 5 Oktober 2023; **Dipublikasikan** 27 Mei 2024

PENDAHULUAN

Rangka *tractorpack* adalah salah satu komponen utama pada *tractorpack* V3. Pembuatan rangka *tractorpack* dilakukan dengan proses pengelasan. Pada proses ini dibutuhkan suatu alat bantu pegang dan pemosisi benda kerja yang disebut dengan *welding fixture* [1], [2]. Alat ini digunakan untuk menghindari terjadinya distorsi akibat pemanasan yang bisa mengubah dimensi dari dimensi desainnya. Alat bantu pengelasan yang digunakan saat ini memiliki keterbatasan yaitu produk yang dihasilkan memiliki dimensi kurang presisi karena tidak ada penjepit pada alat bantu tersebut yang mengakibatkan benda kerja bergeser serta menyulitkan operator karena harus dalam posisi jongkok pada saat pengelasan. Penggunaan alat bantu yang kurang tepat membuat proses pengelasan menjadi terhambat karena operator merasa kesulitan dalam menggunakan alat bantu tersebut [3]. Salah satu

cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi hal tersebut adalah dengan melakukan perancangan alat bantu kembali agar produk yang dihasilkan lebih baik.

Tractorpack yang dirancang oleh Program Studi Teknik Mesin Universitas Pasundan merupakan alat bantu petani untuk proses penggemburan tanah pada area pertanian lahan miring dan perkebunan yang umumnya berada di area perbukitan yang sempit dengan akses yang sulit jika menggunakan traktor biasa. Pembuatan traktor ini menciptakan teknologi alat bajak sawah baik di lahan sawah maupun lahan kering yang mudah dan nyaman digunakan [4]. *Tractorpack* ini memiliki rangka yang bisa dilipat dan bisa digendong oleh satu orang [5].

Tujuan dari penelitian ini adalah rancang bangun *welding fixture* rangka *tractorpack* V3 untuk mencapai tingkat kepresisian dimensi setelah proses pengelasan antara dua komponen yang disambung.

METODE

Tahapan yang dilakukan dalam pembuatan alat bantu *welding fixture* digambarkan pada Gambar 1.

Gambar 1. Tahapan Penelitian

Identifikasi Masalah

Tahapan perancangan dimulai dengan mengidentifikasi masalah pada proses pengelasan rangka *tractorpack*. Alat bantu pengelasan yang digunakan saat ini memiliki keterbatasan yaitu produk yang dihasilkan memiliki dimensi kurang presisi karena tidak ada penjepit pada alat bantu tersebut disaat proses pengelasan. Sehingga tidak ada penahan distorsi yang terjadi.

Desain Welding Fixture

Tahapan ini mendefinisikan komponen yang akan dilas mulai dari bentuk, geometri, dan jenis material. Tahapan berikutnya adalah mendefinisikan jenis dan ukuran lokator serta pemegang komponen-komponen yang akan dilas. Hasil perancangan *welding fixture* dipasang pasang pada sebuah meja baja dengan ukuran panjang 1000 mm, lebar 600 mm, tinggi 800 mm. Dimensi ini disesuaikan dengan dimensi rangka *tractorpack* yang akan dilas. Sementara tingginya disesuaikan dengan persentil tubuh orang Indonesia yang menjadi operator pengelasannya. Jenis lokator yang digunakan adalah v-blok

magnetik, dan v-blok non magnetik. V-blok magnetik berukuran panjang 60 mm, lebar 70 mm, tinggi 70 mm berjumlah empat unit digunakan untuk dudukan pipa bagian rangka setang dan pipa bagian rangka tengah. V-blok non magnetik yang digunakan ada tiga model yang digunakan untuk dudukan rangka setang, rangka tengah, rangka bawah. Penjepit yang digunakan ada tiga unit untuk menjepit bagian tengah pada tiap rangka.

Persiapan Alat dan Bahan

Bahan-bahan dan peralatan yang akan digunakan disiapkan terlebih dahulu. Bahan-bahan yang akan digunakan antara lain baja hollow, pelat, baja ASTM A36, dan baut. Sedangkan alat-alat yang digunakan yaitu gerinda potong, mistar baja, dan mesin las.

Pembuatan Komponen

Pada tahap ini komponen *welding fixture* yaitu rangka meja, landasan, lokator rangka setang, lokator rangka tengah, lokator rangka bawah, lokator *engine mounting*, pelat pengikat, dan

penjepit (*clamping*) dibuat sesuai dengan konsep desain.

Perakitan

Setelah komponen *welding fixture* selesai dibuat, maka pada tahap ini menjelaskan bagaimana komponen-komponen *welding fixture* dirangkai sesuai dengan konsep desain untuk menjadi *welding fixture* rangka *tractorpack V3*. Desain dari *fixture* harus *foolproof*, yang berarti bahwa rancangan harus dapat mencegah penggunaan atau pemasangan yang salah. Pemasangan yang tepat dapat diakomodasi dengan cara pemilihan jumlah dan penempatan lokator yang tepat [6]. Untuk posisi penempatan komponen dan gambar teknik *welding fixture* dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah mengetahui parameter yang didapatkan, maka didapatkan hasil desain dari *welding fixture* yang dapat dilihat pada Gambar 4 merupakan pengembangan dari alat bantu pengelasan sebelumnya.

Perancangan meja *welding fixture* rangka *tractorpack* ini dirancang dengan tinggi 800 mm agar operator tidak harus lagi melakukan proses pengelasan dengan posisi jongkok yang dapat mengakibatkan kelelahan dalam bekerja.

Dengan hasil perancangan ini operator dapat bekerja dengan nyaman.

Perancangan Meja *Welding Fixture* dan Landasan (*Baseplate*)

Meja *welding fixture* ini memiliki kaki yang dirancang menggunakan baja hollow ukuran 40 x 40 x 4 mm dengan panjang 1000 mm, lebar 600 mm, tinggi 800 mm dan pelat meja memiliki dimensi dengan panjang 1000 mm, lebar 600 mm serta tebal 20 mm. Pelat meja ini menggunakan material baja ASTM A36. Jenis material ini dipilih karena mempunyai kekuatan yang cukup kuat dalam menopang benda kerja.

Perancangan Lokator

Lokator rangka setang

Lokator rangka setang dirancang dengan menggunakan baja hollow 40 x 40 x 4 mm dengan tinggi 83 mm dan dibentuk V agar bisa menopang rangka *tractorpack V3* yang berbentuk pipa. Di samping kanan kiri lokator ini diberikan pelat ASTM A36 dengan panjang

30 mm dan lebar 40 mm mengikuti lebar dari tiang yang menggunakan baja hollow 40 x 40 mm dan diberi lubang dengan diameter 8 mm, serta pelat tersebut dirancang dengan tebal 3 mm. pelat tersebut dirancang sebagaiudukan baut untuk mengunci ke meja *welding fixture*.

Gambar 2. Penentuan Posisi Lokator

Gambar 3. Gambar Teknik *Welding Fixture*

Gambar 4. Desain *Welding Fixture*

Lokator rangka tengah

Lokator rangka tengah dirancang dengan menggunakan baja hollow 40 x 40 x 4 mm dengan tinggi 68 mm dan dibentuk V agar bisa menopang rangka *tractorpack* V3 yang berbentuk pipa. Baja hollow tersebut diberikan pelat dengan panjang 180 mm serta diberikan 2 lubang dengan diameter 10 mm. Pelat ini memiliki

lebar 40 mm mengikuti lebar dari tiang yang menggunakan baja hollow 40 x 40 mm. pelat tersebut dirancang sebagai dudukan baut untuk mengunci ke meja *welding fixture*.

Lokator rangka bawah

Lokator khusus rangka bawah ini dirancang hampir sama dengan lokator tengah. Bedanya hanya posisi dari baja hollow dengan bentuk v

diposisikan menyamping karena bentuk dari rangka bawah dari *tractorpack v3* ini tidak terlalu panjang. Lokator ini sama seperti lokator khusus rangka tengah dan rangka setang yang dibentuk V fungsinya sama dengan lokator sebelumnya yaitu agar bisa menopang rangka *tractorpack v3* yang berbentuk pipa. Lokator ini dirancang dengan menggunakan baja hollow 40 x 40 x 4 mm dengan tinggi 72 mm. Baja hollow tersebut juga diberikan pelat dengan panjang 100 mm serta diberikan 1 lubang dengan diameter 10 mm. Pelat ini memiliki lebar 40 mm mengikuti lebar dari tiang yang menggunakan baja hollow 40 x 40 mm.

Lokator engine mounting

Lokator ini dirancang mengikuti rangka bawah pada *tractorpack V3* yang di mana lokator ini berfungsi sebagai tempat bersandarnya *engine mounting* dan juga terdapat bagian part untuk sambungan ke mesin *tractorpack V3* nya. Lokator ini memiliki panjang 310 mm, lebar 160 mm, dan tinggi 249 mm. Lokator ini juga diberikan pelat pada bagian samping dan belakang. Pelat tersebut dirancang dengan dimensi 40x40x3 mm serta diberikan 1 lubang pada tiap pelat dengan diameter 10 mm.

Perancangan Penjepit

Dalam perancangan *welding fixture* ini penjepit yang digunakan adalah penjepit khusus yang mengikuti sesuai bentuk dari benda kerja dan dibuat melalui proses pengukuran, pemotongan, pengelasan, dan pelubangan. Rancangan penjepit (*clamping*) ini dirancang dengan menggunakan baja hollow 30 x 30 x 2 mm untuk tiang, baja hollow 40x40x4 mm untuk slider, dan pelat dengan tebal 3 mm. Dalam rancangan *welding fixture* ini digunakan penjepit (*clamping*) sebanyak 3 buah, hal ini dikarenakan adanya proses pengelasan yang membutuhkan penahan pada setiap benda kerja yang akan dilakukan proses pengelasan dari produk ini.

Perancangan Pengikat Pelat

Bentuk yang dirancang pada set block ini berjenis T Section dan menggunakan material ASTM A36. Namun bentuk set block ini disesuaikan dengan bentuk benda kerjanya, sehingga bentuk dari set block ini menjadi custom dari jenis T Section.

PROSES PEMBUATAN

Pembuatan Meja dan Landasan

Pertama melakukan pengukuran dan pemotongan pada baja hollow sesuai dengan dimensi gambar rancangan. Setelah dilakukan pemotongan, dilakukan pengelasan pada seluruh rangka dan pelat yang sudah dipotong. Tahap selanjutnya melakukan pelubangan pada permukaan atas meja yang akan digunakan sebagai tempat lokator *welding fixture* dengan menggunakan mesin bor tangan.

Pembuatan Lokator Khusus

Pertama melakukan pengukuran dan pemotongan pada baja hollow dan pelat sesuai dengan dimensi gambar rancangan, pemotongan menggunakan gerinda potong. Setelah baja hollow dan pelat sudah dipotong lalu dilakukan proses pemotongan pada baja hollow tersebut dengan bentuk v yang fungsinya untuk menopang benda kerja dengan bentuk pipa dan pelubangan pada pelat. Tahap selanjutnya yaitu melakukan pengelasan pada baja hollow dan pelat untuk menjadi lokator.

Pembuatan Penjepit

Pertama melakukan pengukuran dan pemotongan pada baja hollow dan pelat sesuai dengan dimensi gambar rancangan, pemotongan menggunakan gerinda potong. Setelah pelat dan baja hollow sudah dipotong, maka dilakukan pengelasan pada pelat dan baja hollow.

Pembuatan Pengikat Pelat

Pertama melakukan proses pemotongan material sesuai dengan dimensi yang sudah dirancang, lalu menempatkan material yang sudah dipotong pada mesin frais dan melakukan tahap pemakanan pada material agar menjadi pengikat pelat (*Setblock*). Setelah dilakukan proses pengefraisan, maka dilakukan tahap pelubangan pada bagian bawah dengan ukuran lubang M10 dan bagian depan pengikat pelat dengan ukuran lubang M8 dengan panjang 25 mm dari *center* ke *center*.

Pemeriksaan hasil las

Pemeriksaan hasil las ini bertujuan untuk mengetahui apakah ukuran dan kelurusan hasil las sesuai dengan dimensi rangka acuan. Pemeriksaan ukuran hasil las dilakukan dengan mengukur jarak antara kedua pipa menggunakan jangka sorong. Sedangkan pemeriksaan sudut

menggunakan busur derajat. Hasil pemeriksaan hasil las dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2, dan Tabel 3.

Welding Fixture Lama

Rangka Tengah

Pemeriksaan hasil las pada rangka tengah *tractortrack* V3 menggunakan *welding fixture* lama tidak sesuai dengan sudut rangka acuan.

Rangka Bawah

Pemeriksaan hasil las pada rangka bawah *tractortrack* V3 menggunakan *welding fixture* lama tidak sesuai dengan rangka acuan karena adanya perbedaan ukuran.

Rangka Setang

Pemeriksaan hasil las pada rangka setang *tractortrack* V3 menggunakan *welding fixture* lama tidak sesuai dengan rangka acuan karena adanya perbedaan ukuran.

Welding Fixture Baru

Rangka Tengah

Pemeriksaan hasil las pada rangka tengah *tractortrack* V3 menggunakan *welding fixture* baru memiliki ukuran sama dengan rangka acuan. Jarak antara pipa yang diinginkan yaitu 104 mm dengan toleransi $\pm 0,2$ mm. Kelurusan antara pipa dengan pelat sambungan dari hasil lasan pada rangka tengah sesuai dengan rangka acuan yaitu memiliki sudut 90° .

Rangka Bawah

Pemeriksaan hasil las pada rangka bawah *tractortrack* V3 menggunakan *welding fixture* baru sesuai dengan rangka acuan.

Rangka Setang

Pemeriksaan hasil las pada rangka setang *tractortrack* V3 menggunakan *welding fixture* baru sesuai dengan rangka acuan.

Tabel 1. Hasil Pengukuran Rangka Tengah

Welding Fixture	Acuan	Lama	Baru
Sudut	90°	92°	90°
Jarak antara kedua pipa	104,19 mm	109,08 mm	104,19 mm

Tabel 2. Hasil Pengukuran Rangka Bawah

Welding Fixture	Acuan	Lama	Baru
Sudut	125°	130°	125°
Jarak antara kedua pipa	107,88 mm	114,41 mm	107,88 mm

Tabel 3. Hasil Pengukuran Rangka Setang

Welding Fixture	Acuan	Lama	Baru
Sudut bagian bawah	67°	54°	67°
Sudut bagian Atas	145°	145°	145°
Jarak antara kedua pipa	107 mm	112,14 mm	107 mm

KESIMPULAN

Welding fixture rangka *tractortrack* V3 memiliki dimensi 1000 x 600 x 800 mm dan memiliki

beberapa komponen yaitu ada lokator rangka setang, lokator rangka tengah, lokator rangka bawah, pengikat pelat, lokator v-blok magnet, lokator *engine mounting*, serta penjepit

(*clamping*). Setelah *welding fixture* dibuat dan digunakan, hasil pengelasan komponen pipa dan pelat sambungan pada rangka bagian tengah menggunakan alat bantu tersebut, menghasilkan jarak antara kedua pipa dan pelat sambungan yang sesuai gambar kerja rangka *tractorpack V3* dengan toleransi yang diminta oleh perancangnya dikarenakan adanya penjepit (*clamping*) pada *welding fixture* yang baru atau hasil perancangan yang meminimalisir terjadinya benda kerja bergeser.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Edward G. Hoffman, "*Jig and Fixture Design*," Fifth Edit., vol. 1999, no. December. 2006.
- [2] Y. Yetri, O. Ganumba, A. Zamrud Kurnia, D. Budiman, and J. Junaidi, "Rancang Bangun *Welding Fixture Table* Untuk Pemotongan Dan Pegelasan Plat," *Manutech J. Teknol. Manufaktur*, vol. 14, no. 02, pp. 103–109, 2022, doi: 10.33504/manutech.v14i02.217.
- [3] S. Simanjuntak, and A. Ishac, "Perancangan *Jig And Fixture* Pengelasan Untuk Mencegah Distorsi Pada Saat Pengelasan Rangka Depan Maung 4x4," vol. 9, no. 4, pp. 483–490, 2021.
- [4] F. Rizayana and H. Somantri, "Pengembangan *Foldable Hand Tractor* Untuk Pengolahan Lahan Miring," *Tek. Mesin FT-Universitas Pas.*, vol. 1, no. 1, pp. 3–5, 2015, [Online]. Available: <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jiss/article/view/019>
- [5] H. Somantri and F. Rizayana, "Desain *Portable Hand Tractor*," *Semin. Nas. Mesin dan Ind. (SNMI XI) 2017*, no. April, pp. 27–29, 2017.
- [6] H. Prasetyo, Rispianda, and P. Dewi, "Rancangan *Welding Fixture* Pembuatan Produk *Front Engine Mounting* Mobil Suzuki Baleno," *J. Rekayasa Sist. Ind.*, vol. 4, no. 2, p. 97, 2015, doi: 10.26593/jrsi.v4i2.1631.97-105.